

**КИЧИК ГИДРОТЕХНИК САНОАТ ИНШООТЛАРИНИНГ
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ**

Ибраимова Ш, А.,

Юсупова Д.С.,

Мелисова Н. А,

II-курс Мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги таълим йуналиши талабалари;

Сапаров Б.Б.,

*Механика мухандислиги, мехнат ва техника хавфсизлиги кафедраси доценти; Нукус давлат
техника университети,*

berdibaysaparov1960@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433358>

Аннотация. *Мазкур мақолада кичик гидротехник саноат иншоотларининг (КГТИ) хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари, асосий хавф омиллари, конструктив-техник ечимлар, эксплуатация жараёнида қўлланиладиган мониторинг ва диагностика усуллари ҳамда рискка асосланган бошқарув ёндашувлари ёритилган.*

Шунингдек, кичик гидротехник иншоотлар хавфсизлигини таъминлашда халқаро тажриба ва илмий-амалий ёндашувларни жорий этиш имкониятлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: *кичик гидротехник иншоотлар, ишонччилик, хавфсизлик, мониторинг, риск таҳлили, эксплуатация, диагностика.*

Аннотация. *В данной статье освещены актуальные вопросы обеспечения безопасности малых гидротехнических промышленных сооружений (МГПС), основные факторы риска, конструктивно-технические решения, методы мониторинга и диагностики, применяемые в процессе эксплуатации, а также подходы управления, основанные на риске.*

Также проанализированы возможности внедрения международного опыта и научно-практических подходов в обеспечении безопасности малых гидротехнических сооружений.

Ключевые слова: *малые гидротехнические сооружения, надежность, безопасность, мониторинг, анализ рисков, эксплуатация, диагностика.*

Abstract. *This article covers current issues in ensuring the safety of small hydraulic industrial structures (SIPS), their main risk factors, design and technical solutions, monitoring and diagnostic methods used during operation, and risk-based management approaches.*

The possibilities of implementing international experience and scientific-practical approaches in ensuring the safety of small hydraulic structures were also analyzed.

Keywords: *small hydraulic structures, reliability, safety, monitoring, risk analysis, operation, diagnostics.*

Кириш. *Сўнгги йилларда энергия ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида кичик гидротехник саноат иншоотларини куриш ва реконструкция қилиш кўлами ортиб бормоқда. Бундай иншоотларга кичик*

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

гидроэлектр станциялари, сув олиш ва сув тақсимлаш иншоотлари, кичик тўғонлар, сув омборлари ва ирригация объектлари киради [1,5,6].

Кичик гидротехник иншоотлар аҳоли пунктлари ва саноат корхоналарига яқин жойлашгани сабабли, уларда юзага келиши мумкин бўлган авария ҳолатлари инсон ҳаёти, атроф-муҳит ва иқтисодиёт учун катта хавф туғдиради. Шу боис, мазкур иншоотларнинг хавфсизлигини таъминлаш долзарб илмий ва амалий муаммолардан бири ҳисобланади.

Халқаро амалиётда гидротехник иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича қатор меъёрий ва услубий ҳужжатлар ишлаб чиқилган бўлиб, хусусан International Commission on Large Dams [2,3,4] томонидан ишлаб чиқилган тавсиялар ҳамда World Bank лойиҳалари доирасидаги хавфсизлик стандартлари кенг қўлланилади.

Кичик гидротехник иншоотлар қуйидаги вазифаларни бажаради:

- электр энергияси ишлаб чиқариш;
- саноат ва қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун сув таъминоти;
- сув оқимини тартибга солиш;
- сув ресурсларини тежаш ва бошқариш.

Ушбу жихотлари бўйича Кичик гидротехник саноат иншоотларининг ишлаб чиқаришдаги ўрни ва аҳамиятини куриш мумкин.

Бу иншоотлар нисбатан кичик ҳажм ва қувватга эга бўлса-да, уларнинг сони кўплиги ҳамда аҳолига яқин жойлашгани хавфсизлик талабларини юқори даражада таъминлашни талаб қилади.

Материаллар муҳокамаси. Кичик гидротехник иншоотларнинг асосий устунлиги - капитал қўйилмаларнинг нисбатан камлиги ва тез куриш имкониятидир. Бироқ, лойиҳалаш ва эксплуатация босқичларида етарли даражада илмий-техник таҳлил ўтказилмаса, конструктив нуқсонлар ва хавфли ҳолатлар юзага келиши мумкин.

КГТИ хавфсизлигига таъсир этувчи асосий омилларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Табiiй омиллар (сел ва тошқинлар; ер силкинишлари; ер кўчкилари; гидрогеологик шароитнинг ўзгариши).

2. Техник омиллар (конструктив ечимларнинг камчиликлари; материаллар сифатининг пастлиги; курилиш ишларида технология талабларига риоя қилинмаслиги; дренаж ва филтрация тизимларининг самарасизлиги).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3.Эксплуатацион омиллар (режали текширувларнинг ўз вақтида амалга оширилмаслиги; ходимлар малакасининг етарли эмаслиги; ўлчаш ва назорат асбобларининг ишдан чиқиши; эксплуатация қоидаларининг бузилиши).

Кичик гидротехник иншоотларнинг ишончилиги ва хавфсизлигига таъсир этувчи асосий омилларни бартараф этиш иншоотларни ишга туширишгача болган барча боскичларда инobatга олиниб, КГТИ ишончилиги ва хавфсизлигини таъминлаш усуллари куйдагича кетма-кетликда олиб борилади яъни:

1. Лойиҳалаш боскичида куйдаги талаблар устувор ҳисобланади:

- гидрологик ҳисобларнинг аниқлиги;
- максимал эҳтимолли тошқинларни инobatга олиш;
- конструкцияларнинг статик ва динамик барқарорлигини текшириш;
- фильтрация ва дренаж тизимларини асосланган ҳолда лойиҳалаш.

Бу боскичда математик моделлаш ва рақамли ҳисоблаш усуллари қўлланилиб, конструкция элементларида юзага келиши мумкин бўлган кучланиш-деформация ҳолати баҳоланади [7,8,13].

2. Курилиш жараёнида:

- материаллар сифати лаборатория текширувларидан ўтказилиши;
- геодезик ва геотехник назорат ишлари мунтазам амалга оширилиши;
- лойиҳа ҳужжатларига қатъий риоя қилиниши талаб этилади.

Курилишдаги ҳатто кичик оғишлар кейинчалик авария ҳолатларига сабаб бўлиши мумкин.

3.Эксплуатация даврида хавфсизликни таъминлаш куйдаги йўналишларда амалга оширилади:

- визуал ва инструментал назорат;
- деформация ва фильтрация кўрсаткичларини ўлчаш;
- конструкция ҳолатини даврий диагностика қилиш;
- профилактик таъмирлаш ишлари.

4.Ишга туширилган Кичик гидротехник иншоотлар учун мониторинг тизимлари куйдаги асосий элементларни ўз ичига олади:

- пьезометрик кузатувлар;
- деформация ўлчагичлар;
- фильтрация сарфини назорат қилиш воситалари;
- автоматлаштирилган маълумот йиғиш тизимлари.

Мониторинг натижалари асосида иншоотнинг техник ҳолати баҳоланиб, хавфли ҳолатларни олдиндан башорат қилиш имконияти яратилади.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Замонавий ёндашувларга кўра, мониторинг маълумотлари асосида ишончлилик кўрсаткичлари ҳисобланади ва риск даражаси баҳоланади. Бу эса эксплуатация харажатларини камайтириш ва авария ҳолатларини барвақт олдини олишга хизмат қилади.

5. Кичик гидротехник иншоотларда хавфсизликни таъминлашда рискка асосланган бошқарув усули тобора кенг қўлланилмоқда. Ушбу ёндашув қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

- хавф манбаларини аниқлаш;
- эҳтимолий носозлик сценарийларини ишлаб чиқиш;
- оқибатларни баҳолаш;
- умумий риск кўрсаткичини ҳисоблаш.

Риск қуйидаги ифода орқали баҳоланади:

$$R = P \times C$$

бу ерда P – авария эҳтимоли, C – унинг оқибатлари қиймати.

Рискка асосланган бошқарув орқали хавфли элементлар устувор тарзда аниқланади ва чекланган маблағларни энг муҳим участкаларга йўналтириш имкони пайдо бўлади.

Чуни айтиш жойиз-ки, Кичик гидротехник иншоотлар хавфсизлигини таъминлашда халқаро тажриба катта аҳамиятга эга. Жумладан, Food and Agriculture Organization of the United Nations томонидан ирригация ва сув хўжалиги объектлари учун хавфсизликка доир қўлланмалар ишлаб чиқилган [9,10,11,12].

Халқаро амалиётда қуйидаги тамойиллар асосий ҳисобланади:

- хавфсизликни лойиҳанинг барча босқичларида ҳисобга олиш;
- мустақил техник экспертизани ташкил этиш;
- мониторинг ва ҳисобот тизимини рақамлаштириш;
- кадрлар малакасини доимий ошириш.

Ушбу ёндашувларни миллий амалиётга жорий этиш орқали кичик гидротехник иншоотларнинг ишончлилиги ва эксплуатация самарадорлигини ошириш мумкин.

Хулоса. Кичик гидротехник саноат иншоотларининг хавфсизлигини таъминлаш кўп омилли ва комплекс вазифа бўлиб, у лойиҳалаш, қурилиш ва эксплуатация босқичларида узвий тарзда амалга оширилиши лозим.

Мақолада кўриб чиқилган таҳлиллар асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Кичик гидротехник иншоотларда авария хавфини камайтириш учун мониторинг ва диагностика тизимларини жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

Рискка асосланган бошқарув усуллари хавфли элементларни барвақт аниқлаш имконини беради.

Халқаро тажрибани миллий шароитга мослаштириш орқали иншоотлар хавфсизлигини янада ошириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Fell R., Fry J. The state of the art of dam safety risk assessment. – London: CRC Press, 2013.
2. Glovatskiy, O., Djumanazarova, A., Saparov, A., Nasirova, N., Sultonov, A., & Sattorov, A. (2023). Improvement of water distribution management methods for operating modes of machine channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01023). EDP Sciences.
3. Saparov, A. B., Khidirov, S. K., Khalimbetov, A. B., Djumanazarova, A. T., Tolepova, S. B., & Seitmuratov, A. R. (2023). Methods of channel calculations to improve the operational mode of main canals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 410, p. 05035). EDP Sciences.
4. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2023). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЁТОМ ИЗМЕНЁННОЙ ВОДНОСТИ ВОДОИСТОЧНИКА. In *Современные проблемы рационального природообустройства и водопользования* (pp. 62-65).
5. Сапаров, А. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2022). СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ. In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 106-111).
6. Новиков П.Н. Гидротехнические сооружения. Надёжность и безопасность. – Москва: МГСУ, 2018.
7. Сапаров, А. Б., Сапаров, Б. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2023). Проблемы в управлении водораспределением в магистральных каналах по результатам натурных исследований. *ВЕСТНИК Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан*, 1(270), 27-32.
8. Сапаров, Б. Б., & Сапаров, А. Б. (2023). ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА АНАСАЙ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Ilg‘or tadqiqotlar ilmiy markazi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11000793>
9. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.
10. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, B. B., & Norkulov, B. E. (2024). Permissible flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.
11. Saparov, A. B., Djumanazarova, A. T., & Saparov, B. B. (2023). Methods of hydraulic calculations for operation and design of irrigation channels with earth bed. *ВЕСТНИК*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Махсус сон, (62), 172-176.

12. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2022). МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 176-182).
13. Сапаров, А. Б., & Исламов, К. А. (2022). Математическое моделирование процессов водораспределения (на примере головного сооружения магистрального канала Анасай). *Проблемы строительства и архитектуры*, 4(2), 116-118.